

POLAND

POLAND

STIVEN KING IDIOSTILINING ASOSIY XUSUSIYATLARI TAHLILI

Soliyev Firuz Furkatovich

Buxoro davlat universiteti dotsenti filologiya fanlari doktori (DSc). Bekova

Nazora Jo'rayevna taqrizi asosida

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10972768>

Аннотасија

Tezida majoziy o'xshatish va metaforaning stilistik ahamiyati Stiven King idioshtilining asosiy xususiyatlari sifatida ochib berilgan. Shu bilan birga muallif detektiv hikoyalarida foydalanilgan o'xshatish va metaforalarning sematik va tarkibiy turlarini baholash va ularning asar mazmunini yoritishdagi vazifalarini ochib beriladi. Stiven King romanlarining sematik tahlili majoziy o'xshatish va metafora qo'llanilishining murakkab xarakterini ochib berishga imkon beradi. Asarning dahshat va qo'rquv darajasini ko'tarish uchun qo'llaniladigan, hamda muallif hikoyalarida ko'p hollarda keskinlik yaratish uchun foydalaniladigan ikkala o'xshatish ham tadqiqotchilar tomonidan o'rganilayotgan muallif idioshtilining asosiy xususiyati deb hisoblanadi. Shuningdek, dahshat, o'lim, vahshiylik, ruhiy kayfiyat, ekspressivlik va emosionallikni majoziy o'xshatish va metafora bilan kengaytirishning bir qator semantik usullari Stiven King asarlarida obrazlarni yaratish va qahramonlar boshdan kechirayotgan histuyg'ularni ta'sirchanligini oshirish, aniq tasvirlash orqali keskinlik va dahshat ohangini va hayotiy troplarni yaratish uchun xizmat qilishi yoritilgan.

Kalit so'zlar: ingliz tili, majoziy o'xshatish, metafora, metaforaning semantik turlari, metaforalarning tarkibiy turlari, o'xshatishning semantik va tarkibiy turlari.

Аннотация

В тезисе раскрывается стилистическое значение сравнения и метафоры как основных особенностей идиостиля Стивена Кинга. При этом выявляется оценка смысловых и структурных типов сравнений и метафор, используемых в детективных рассказах автора, и их функций в освещении содержания произведения. Сематический анализ романов Стивена Кинга позволяет выявить сложный характер использования сравнений и метафор. Оба сравнения, которые используются для повышения уровня ужаса и страха перед произведением, а также часто используются для создания напряжения в рассказах автора, рассматриваются исследователями как основная черта идиостиля автора. А также ряд смысловых приемов расширения ужаса, смерти, жестокости, душевного настроения, выразительности и эмоциональности с помощью сравнений и

метафор в произведениях Стивена Кинга, путем создания образов и повышения эффективности переживаемых персонажами эмоций, путем четкого описания освещен, чтобы создать тон напряжения, ужаса и жизненных образов.

Ключевые слова: английский язык, образное сравнение, метафора, семантические типы метафоры, структурные типы метафоры, смысловые и структурные типы сравнения.

Annotation

The thesis reveals the stylistic importance of simile and metaphor as the main features of Stephen King's idiosyncrasy. At the same time, the evaluation of the semantic and structural types of similes and metaphors used in the author's detective stories and their functions in illuminating the content of the work is revealed. Semantic analysis of Stephen King's novels allows us to reveal the complex nature of the use of similes and metaphors. Both similes, which are used to increase the level of horror and fear of the work, and are often used to create tension in the author's stories, are considered by researchers to be the main feature of the author's idiosyncrasy. Also, a number of semantic methods of expanding horror, death, brutality, mental mood, expressiveness and emotionality with similes and metaphors in the works of Stephen King, by creating images and increasing the effectiveness of the emotions experienced by the characters, by clearly describing literature to serve to create a tone of tension and horror and life tropes.

Key words: English language, figurative simile, metaphor, semantic types of metaphor, structural types of metaphors, semantic and structural types of simile.

Rus tilshunoslarining fikriga ko'ra, majoziy o'xshatish (taqqoslash) tarkibida turli xil toifaga oid hodisalar bilan bog'liq bo'lgan ikkita mos kelmaydigan tushunchalarni o'zaro taqqoslashda rasmiy ifodalangan "go'yoki", "kabi", "singari", "dek", "o'xshagan" va shu kabi boshqa so'zlar bilan ifodalangan troplardir [Ogoltsev, 2010]. G'arb tadqiqotchilari ham majoziy o'xshatishni ikki tushuncha orasidagi o'xshashlik belgisi sifatida baholaydilar. Xususan, S.Shamisa asarida majoziy o'xshatish ikki predmetning bir yoki bir necha sifatidagi o'xshashligini tasdiqlash ya'ni ega, kesim va bog'lovchi tarkibi o'rtasida aniq bog'lanishni talab qiluvchi nutq qismi sifatida tariflanadi. [Shamisa, 2004]. Majoziy o'xshatish - bu ikki xil ob'ektni solishtirish orqali ularning o'xshashligini ochib berish maqsadida ifodalanadigan nutq shaklidir. [Husayn, Sawalha, 2016]. Mazoziy o'xshatish kitobxon yoki subyekt tomonidan ilg'ab olingan tasvirlangan

ob'yektlar, hodisalar, faktlar, tasvirlarning o'xshashligi sifatida qaraladi. Bunday qiyosiy taqqoslash nazarda tutilgan fikrlar ko'proq vizual va ta'sirchan tarzda taqdim etiladi [Efimov, 1957]. Bundan tashqari, matndagi majoziy o'xshatish qiymati ikki sababga ko'ra inkor etilmaydi: 1) eganing zaif parametrini kuchliroq parametr bilan bo'rttirilishi ko'rinishidagi o'xshatish, 2) taqqoslash asosida o'rnatilgan parametr bo'yicha o'zaro bog'liqlik [Ogoltsev, 2010]. O'xshatish turlariga kelsak, bu savol bo'yicha turlicha yondashuvlar mavjud: ba'zi tilshunoslar qiyosiy taqqoslash va o'xshatishlarni ochib berishadi. O'xshatishlar turli sohalaridagi ob'yektlarni qiyosiy solishtirish; taqqoslashlar mantiqqa ko'ra va ularning bir xillik yoki farq darajasini aniqlash maqsadida amalga oshiriladi [Gargani, 2016].

Adabiyotshunoslikda "trop" tushunchasi - nutqning ifodaviyligi va ta'sirchanligini oshirish maqsadida so'z va iboralarning ko'chma ma'noda qo'llanishidan iborat poetika va stilistika tushunchasi va shunday ma'noda qo'llangan so'z va iboralarning umumiy nomini anglatadi.

Metafora yashirin qiyosiy taqqoslash bo'lib, u bir ob'jektning nomini boshqasiga murojaat qilish orqali amalga oshiriladi, ikkinchisining asosiy xususiyati ochiladi, trop ko'chma ma'nodagi o'xshatish bilan bog'lanish orqali shakllanadi [Arnold, 2012, 58 v]. Metafora jahon adabiyotidagi eng keng tarqalgan troplardan biridir. U ob'ektlar yoki hodisalarning turli jihatlari bo'yicha o'xshashligiga asoslanadi. Bu yangi ob'ektni allaqachon ma'lum bo'lgan narsa bilan taqqoslash va ularning umumiy xususiyatlarini aniqlash bilan birga taqqoslash natijasida yuzaga keladi. Metaforaning o'ziga xosligi uning semantik tuzilishida namoyon bo'ladi: trop a'zolari shu qadar qattiq birlashtirilganki, birinchi element (taqqoslanayotgan) almashtirilib, ikkinchisi bilan to'liq almashtiriladi (u bilan solishtiriladi). Metafora barcha troplar singari, so'zda mavjud ma'nolarga asoslanadi va lug'aviy va kontekstual mantiqiy ma'nolar o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalab ob'ektlarning (hodisalar) nafaqat muhim va umumiy xususiyatlariga, balki uning keng doiradagi ikkilamchi ma'no yoki atributlari xususiyatlariga tayanib ikki mos tushunchaning ma'lum xususiyatlarini bog'laydi. Mualliflarning fikrlariga ko'ra bu "ikkinchi darajali" hissiy tasvirlash holatlarini ifodalovchi belgilar ular orqali aks ettirilgan voqelikning muhim xususiyatlarini ochib berish vositasidir. Metafora berilgan mavzuga oid tushunchalarni boyitish orqali diqqatni hodisalarning yangi belgilariga qaratadi va badiiy adabiyotda alohida ahamiyat kasb etadi.

Metafora - yashirin taqqoslash, u bir ob'ektning nomini boshqasiga murojaat qilish orqali amalga oshiriladi, bu ikkinchisining asosiy xususiyatini

ochib beradi, tropik o'xshashlik assotsiatsiyasi bilan shakllanadi [Arnold, 2012, 58 v]. Metafora jahon adabiyotidagi eng keng tarqalgan tropalardan biridir. U ob'ektlar yoki hodisalarning turli yo'llar bilan o'xshashligiga asoslanadi. Bu o'xshatishdan kelib chiqadi, chunki yangi ob'ektni allaqachon ma'lum bo'lgan narsa bilan taqqoslash va ularning umumiy xususiyatlarini ajratib olish bilan birga keladi. Metaforaning o'ziga xosligi uning semantik tuzilishida namoyon bo'ladi: trop a'zolari shu qadar qattiq birlashtirilganki, birinchi element (qiyoslangan) almashtiriladi va to'liq ikkinchisi bilan almashtiriladi (u bilan taqqoslangan). Metafora, barcha troplar singari, so'z ega bo'lgan ma'nolarga asoslanadi, u lug'at va kontekstual mantiqiy ma'nolar o'rtasidagi munosabat bo'lib, nafaqat ob'ektlar (hodisalar)ning asosiy va umumiy sifatlariga, balki uning keng doirasiga asoslanadi. ikkilamchi xususiyatlar yoki xususiyatlar, metafora ikkita mos keladigan tushunchaning ma'lum xususiyatlarini bog'laydi. Mualliflar uchun bu "ikkinchi darajali" belgilar, hissiy taqdimot momentlarini ifodalaydi, ular orqali aks ettirilgan voqelikning muhim xususiyatlarini ochib berish vositasidir. Metafora bu mavzu haqidagi tushunchamizni boyitadi, diqqatni hodisalarning yangi belgilariga qaratadi, badiiy adabiyotda esa alohida ahamiyat kasb etadi.

Majoziy o'xshatish (qiyoslash) S. King romanlarida eng ko'p qo'llanilgan troplardan biri hisoblanadi. O'xshatish muallif idiotiliga ramziylik shukuhini olib kirish orqali keskinlik keltirib chiqaradi hamda matnni yanada jonli va ta'sirchan qiladi. Shuningdek, ushbu tushuncha fantastik sujet, qahramonlar, va ularning his-tuyg'ularini samarali ifodalaydi. Muallif kitoblari doirasida o'xshatishlarni tahlil qilish juda muhim chunki ular qo'llangan leksemalar va yaratilgan obrazlar tufayli uning matnlarining o'ziga xos janri ochib beriladi. King asarlari ko'pincha murakkab matn tuzilishi bilan ajralib turadi, chunki muallif o'z matnlarida turli detektiv, sarguzasht, ilmiy fantastika, ijtimoiy va ijtimoiy psixologik janrlarni aralashtirib yuboradi. Ammo ko'p hollarda muallifning asosiy maqsadi o'quvchilarda qo'rquv hissini uyg'otib ularni asar qahramonlari kabi his-tuyg'ularni his qilishga undaydi. Bu maqsadga tegishli leksema va og'zaki nutq obrazlarini tanlash orqali erishiladi. Quyida King asarlaridagi majoziylik va metaforik tasvir aks etgan jumlar tahlil qilinadi.

Birinchi o'xshatish turiga matnda dahshat muhiti yaratuvchi leksemalar kiradi masalan: "*sinning soul*" gunohkor qalb, "*bloody torture*" qonli azob, "*rotten body*" chirigan tana, "*death torment*" o'lim azobi, "*polarizing shield*" qutblovchi qalqon kabi so'zlar. Ammo bazi hollarda matnda keskinlik muhiti holatlari ochiq berilishi mumkin. Birinchi misolda oddiy ob'ektni tasvirlashda dahshatli tasvir

qurilishi ko'rsatilgan, ushbu o'xshatish o'zining lug'aviy tarkibi va tasviriga ko'ra jumlani yanada qo'rqinchli qiladi: *the finger-holes in the dial looked like surprised white eyes (King-3, p. 392)* (1) siferblatdagi barmoq bilan aylantiruvchi telefon teshiklari hayratlangan oq ko'zlarga o'xshardi. Bu yerda dahshat muhiti *oq rang* sifati bilan mujassamlashgan *hayratga tushgan ko'zlar* jumlasida ko'rinadi chunki bu ikki jumla birgalikda g'ayritabiiylik muhitini yaratadi.

Bu o'xshatish g'ayrioddiy va g'alati narsaning vizual tasvirini yaratadi. Ko'zning atributi sifatida oq rangdan foydalanish o'lik tana yoki yirtqich maxluq ko'zlari bilan bog'liqlikni keltirib chiqaradi. Bu bog'liqlik matnni idrok etishda yetakchi o'rinni egallaydi va kitobxonda ma'lum his-tuyg'ularni uyg'otishi mumkin.

Ikkinchi turdagi o'xshatish vazifasi va tasviri oldingisiga o'xshash bo'lib, u oddiy ob'ektni g'ayrioddiy tasvir orqali taqdim etadi: *The pictures began to bend, turning into shapes like the windshields of old cars (King-3, p. 396)*. (*rasmlar eski mashinalarning old oynalariga o'xshash shakllarga aylana boshladi*).

Muallif asarlarida rang leksemasi ifodalilikni ochib beradi va ayrim hollarda sujetga qo'shimcha urg'u beradi. Qizil va qora ranglar leksemalari matnga qorong'ulik, qon, o'lim, xavf-xatar kabi tushunchalarga bog'liq holda jumalarni ifodalab keladi. *"It was as red as a stoplight"* (King-2, p. 27). (*u xuddi yoritish chirog'i kabi qizil edi*)

(Hayvonot olami vakillarining leksik komponenti bilan o'xshatishlar odatda xarakterlarni, ularning xulq-atvorini, tashqi ko'rinishini tasvirlash uchun ishlatiladi. Bunday o'xshatishlar inson tabiatidagi vahshiylikni ochib beradi; bu insoniyatning yaxshiy va yovvoyi qismini eslatadi. Quyidagi misolda ov sahnasi kiritilib, personaj hayvon holatiga tushib, alligator leksemasi yordamida muallif boshqa shaxsga tajovuzkor munosabat bildiradi)

"To his horror, he realized he was still tracking the man below with the Garand, as if some stubborn alligator deep in his brain refused to let go of the idea that the man in the brown coat was prey (King-2, p. 30)" (Dahshatga tushib, u haligacha Garand bilan pastdagi odamni kuzatib borayotganini angladi, go'yo uning miyasidagi qaysar alligator jigarrang paltoli odam qiyofasidagi o'ljani qo'yvorish haqidagi fikrni rad qilgandek).

Quyidagi misolda muallif qahramonni tasvirlash uchun o'xshatishdan foydalanadi. Tasvirda qaxramonning juda qo'rqqanligi, "oqargan" leksemasining qo'llanishi odatda qo'rquv hissiyotini keltirib o'tadi.

"Olin's manicured hands were clasped behind him now, and Mike saw that the little man's face was as pale as cream" (King-3, p. 383) (Olinning manikurli

qo'llari hozir uning orqasidan o'tkazilgan edi, Mayk esa kichkina odamning yuzi qaymoqdek oqarib ketganini ko'rdi)

Bu o'xshatish arziyas o'xshatishlar turiga ham kiradi, shunga qaramay, yuqorida ko'rib o'tilgan tasvir yorqin va o'quvchini sujetdagi his-tuyg'ularni oson tushunishga yordam beradi.

Semantik tipologiya va statistik tahlilga ko'ra muallif asarlaridagi o'xshatishning eng muhim semantik turi dahshat va qo'rquv muhitini ifodalovchi majoziy o'xshatishlardir. Bu tur S. King romanlarining dominant janrining betakror belgisi- dahshat tasvirini ifodalaydi. Ular shuningdek, sujet belgilari va qahramonlar hamda ularni o'rab turgan muhitni tasvirlaydi. Qo'llanilgan leksemalarning tanlanishi tufayli bunday o'xshatishlar dahshat va keskinlik muhitini yaratishga yordam beradi, shuningdek, asar qahramonlari va ularni o'rab turgan muhit xususiyatlarini ochib beradi. [Kocheshkova, 2004]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kocheshkova I.Y., 2004. Similes as a reflection of the author's worldview in the works of J. Fowles. Cand. philol. sci. abs. diss. Barnaul. 22 p.
2. Arnold I.V., 2012. Stylistics of the modern English language. Moscow, Prosveshchenie Publ. 384 p.
3. Ogoltsev V.M., 2010. Stable comparisons in the system of Russian phraseology. Moscow, Librocom Publ. 178 p.
4. Shamisa S., 2004. Rhetoric 2. Tehran, Payamnoor Publication. 55 p.
5. Efimov A.I., 1957. Stylistics of artistic speech. Moscow, Izd-vo Mosk. un-ta. 448 p.
6. Gargani A., 2016. Similes as poetic comparisons. LINGUA, vol. 175,
7. pp. 54-68.
8. Hussein R., Sawalha M., 2016. A Corpus-based study of similes in British and American. Arab World English Journal (AWEJ), vol. 7, no. 2, pp. 49-60.
9. King S., 2000. Carrie. New York, Simon and Schuster. 208 p.
10. King S., 2001. Dreamcatcher. London, Hodder and Stoughton. 385 p.
11. King S., 2007. Everything's Eventual. Hachette UK, London. pp. 365-403.
12. King S., 2016. The Dead Zone. New York, Simon and Schuster. 592 p.
13. King S., 2006. The Shining. London, Hodder and Stoughton. 497 p.